

O'SMIRLARNI KASBGA YO'NALTIRISHDA TARBIYA JARAYONINING PSIXOLOGIK MOHIYATI

Bekmurodova Hafiza Nomoz qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Katta o'qituvchi Ilmiy rahbar

Email: xafiz1068@gmail.com

Toshkanova Shahnoza Ilhomovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11608147>

Kalit so'zlar: Tarbiya, barkamol shaxs ta'lim xulq qadriyat Faoliyat, o'smir, ta'lim, kreativlik, sanogen tafakkur, ijtimoiylashuv, burch liderlik, ijtimoiy mobillik, kasbiy tip.

Ключевые слова: Образование, всесторонняя личность, воспитание, поведение, ценности, активность, подросток, образование, творчество, саногенное мышление, социализация, долг, лидерство, социальная мобильность, профессиональный тип.

Keywords: Education, comprehensive personality, upbringing, behavior, values, activity, teenager, education, creativity, sanogenic thinking, socialization, duty, leadership, social mobility, professional type.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlar kasb tanlash jarayoniga individual psixologik xususiyatlar ta'siri muammosi o'rganilgan. Tarbiya jarayonining maqsadi va psixologik mohiyati yosh avlodni jamiyat talablariga javob beradigan shaxs sifatida tarbiyalash muallif tomonidan o'smirlarning kasbga yo'nalganligi modeli o'smirlik davrida kasb tanlashga ta'sir etuvchi asosiy va quyi omillar, asosiy omilni kasblar profессиogrammasi, kasbiy tiplar muvofiqligi, kasbga yo'nalganlik men obrazi bilan bog'liqligi, kasbni tanlash hamda kasbiy faoliyatda o'zini mukammallashtirishga qadar bo'lgan bosqichlarni qamrab olishi hamda kasbiy motivlarning shakllanish omillari to'g'risida ilmiy xulosalar berilgan.

Аннотация: В данной статье изучается проблема влияния индивидуально-психологических особенностей на процесс выбора профессии подростками. Цель и психологическая сущность образовательного процесса заключается в воспитании молодого поколения как личности, соответствующей требованиям общества. Приводятся авторская модель ориентации подростков на профессию, о связи ориентации с самооценкой, охватывающая этапы вплоть до выбора карьеры и самосовершенствования в профессиональной деятельности, а также факторы формирования профессиональных мотивов.

Annotation: This article studies the problem of the influence of individual psychological characteristics on the process of choosing a profession by adolescents. The purpose and psychological essence of the educational process is to educate the younger generation as individuals who meet the requirements of society. The author's model of adolescents' career orientation and the connection between orientation and self-esteem are presented, covering stages up to career choice and self-improvement in professional activities, as well as factors in the formation of professional motives.

Yosh avlodning sog'lom o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishini ta'minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan "besh muhim

tashabbus”ni joriy etish bo’yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari, umumta’lim maktablari, oliy o’quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari, zamonaviy IT-parklar, madaniyat muassasalari va sport inshootlari, mutlaqo yangi namunadagi ta’lim maskanlari bugungi globallashuv sharoitida raqobatga qodir bo’lgan yetuk kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida ham davr talabiga munosib bo’lgan yosh avlodni tarbiyalash muammosi dolzarb ahamiyatga ega bo’lib kelgan.

Tarbiya-shaxsdan muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma’naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogic jarayon , insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo’lgan hissiyotlarga ega bo’lishini ta’minlash yo’lida ko’riladigan chora tadbirlar yig’indisi. Ta’lim jarayoning markazida shaxsning bilish va anglash jarayoni,uning qobiliyati, ilm o’rganishi yotsa, undan farqli o’laroq tarbiya insonni shaxs sifatida shakllanishiga, uning dunyoqarashi va jamiyatga munosabatiga qaraladi.

Tarbiya-bu alohida jarayon emas, balki o’qitishning bit tomoni bo’lib, u bilan umumiy va farqli tomonlarga egadir. Bilim berish va tarbiyaga asosan, insonning ijtimoiy ko’nikma olish mexanizmining o’ziga xos jihatlarini kiritish mumkin. Tarbiya jarayonida shaxsning sifat va xossasi, ijtimoiy xulq-atvori va shakllari nazarda tutilsa, o’qitishda bilim, ko’nikma va malakalar inobatga olinadi. Tarbiya jarayoning ilmiy asoslari bilan psixologiyadan tashqari falsafa, sotsiologiya va pedagogika fanlari shug’ullanadi. Holbuki psixologiya fanisiz tarbiyaning asosiy muammolari hal qilinib bo’lmagan holda to’g’ri qo’yilishi ham mumkin emas, chunki ularni anglash negizida shaxs psixologiyasi, insonning munosabatlar, har xil ijtimoiy jamolar psixologiyasini bilish yotadi. Tarbiya uning maqsadini aniqlashdan boshlanadi. Tarbiyaning maqsadi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, rivojlanishi, yo’nalishi, ijtimoiy jamolar psixologiyasini bilish yotadi. Tarbiya uning maqsadini ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, rivojlanishi, yo’nalishi, ijtimoiy munosabatlar mazmunidan kelib chiqib belgilanadi.

Bugungi kunda O’zbekiston Respublikasida tashkil etilayotgan tarbiyaning asosiy maqsadi barkamol shaxsni tarbiyalab, voyaga yetkizishdan iborat. Bu jarayonda quidagi vazifalarni hal etish muhim ahamiyat kasb etmoqda:

- a) yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularda keng dunyoqarashni tarkib topdirish, o’z shaxsiy turmushiga maqsadli yondashish, reja va amal birligi hissini uyg’otish;
- b) o’quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlaridan ogoh etish,, chuqur bilimga, tafakkurga ega yoshlarni tarbiyalash, malakalarni tobora boyitish;
- c) umuminsiniy axloq me’yorlarini anglashni (odamiylik, kamtarlik, o’zaro yordam, mehr-muhabbat, muruvvat, adolatni yoqlash, axloqsizlikka qarshi nafrat va hokazo) muomala odobi, yuksak madaniyatni o’qtuvchilarda qaror toptirishga erishish;
- d) huquqiy va axloqiy me’yorlarga hurmat ruhida yondashish, o’quvchilarda fuqorolik tuyg’usini, ijtimoiy burchga mas’ullikni qaror topdirish;
- e) tarbiyani muhofaza qilish, ekologik muvozanatni yuzaga keltirish borasidagi ma’suliyatni qaror topdirish;
- f) vatanparvarlikni va boynalminallik tuyg’usini shakllantirish, o’zga millat va xalqlar qarashlariga hurmatni, huquq va burchlarni kamsitmaslik tuyg’usini tarkib topdirish;

Tarbiya jarayonida doimiy va o’zgarmas maqsad jamiyatga ham mos bo’lavermaydi. Jamiyat tuzilishi va ijtimoiy munosabatlar o’zgarishi bilan tarbiya maqsadi o’zgaradi. Tarbiya va

ta'limning tashkiliy jihatlarini aniq to'ldirish, maktab ishining u yoki bu masalalarini izohlashda turli davrlarda turlicha yondashuvlar mavjuda bo'lgan. Umuminsoniy qadriyatlar va madaniy boylar qatoriga kiradi. Birinchi navbatda xuddi o'shalar ijtimoiy tarixning barcha bosqichlarida tarbiya maqsadlarini ifodalaydi. Bu maqsadlar yaxshilik va yomonlik, to'g'rilik va tartiblik, insoniylik va tabiatga bo'lgan muhabbat tushunchalari bilan bog'liqdir. Bu yana ruhiyat, erkinlik, shaxslik o'zi va atrofida ro'y beryotgan voqelarga javobgarlikni his qilishi, kamtarlik, insoniylik ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Erkinlik bu insonning ichki va tashqi ozodlikka intilishidir, bunda boshqa shaxsning kelib chiqishi, bunda boshqa shaxsning kelib chiqishi, millati, diniy va siyosiy qarshilari, sinfiy munosabatlari va boshqa xususiyatlaridan qat'iy nazar uning huquqlari albatta to'la to'kis tan olishi lozim.

Hozirgi zamon tarbiyasining umumiy maqsadi bolani yuksak axloqli, ruhiy jihatdan boy, qalban ozod, erkin, burch va majburiyatni his qila oladigan shaxs sifatida shakllantira olishidir. Tarbiyaning umumiy maqsadi bilan bir qatorda maxsus ijtimoiy maqsadi bilan bir qatorda maxsus ijtimoiy maqsadlari ham kelib chiqishi mumkin. Ular tarixning ma'lum davrida o'zgaruvchan talablar bilan jamiyat taraqqiyotining dolzarb muammolarini bayon etishi va rivojlanishiga hissa qo'shishi lozim. Shunday qilib, tarbiya barcha zamonlarda ham muhim ahamiyat kasb etgan. Avvalo bola ona qornida rivojlanayotgan paytidanoq unga tarbiya berish jarayoni boshlanib, u dunyoga kelgach oila davrasida mehr-oqibat, kamtarlik, yaxshilik va shu kabi insoniy sifatlar shakllantirib borilishi lozim.

Jahonda o'smirlarning kasbiy intilishlari ehtiyojlar asosida o'z qobiliyatini to'liq ro'yobga chiqarish, o'zini determinatsiyalash, o'z "men"ini shakllantirish, dolzarblashishiga nisbatan ichki moyillik, ijtimoiy munosabatlar shakllanishi, hayotning ma'nosini topishga yo'nalish, o'zini mukammallashtirish, kasbiy faoliyatga ehtiyoj, motiv va stimulning mavjudligi kabi qarashlar bilan tushuntirilmoqda. O'smirlarning kasb tanlashiga ota-ona, do'stlar, pedagoglari kabi asosiy omillar ta'sir etishi keltirilmoqda. Ma'lum bir kasbning o'ziga xosligini anglamasdan, shunchaki yoqtirish yoki qiziqish kasb tanlashdagi xatolik sifatida baholanmoqda.

Respublikamizda bugungi kunda o'smirlarni kasbga yo'naltirish masalasiga davlatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilib, kasbga o'rgatish markazlari tashkil etilmoqda. O'smirlik davridagi shaxslarning kasb tanlash masalasi yurtimizda keng doirada o'rganilmoqda. O'smirlarga o'quv jarayonida ma'lum bir kasbga xos tushunchalarni berish, kasb-hunarga yo'naltirish va kasb o'rgatish, yoshlarning ijtimoiy-innovatsion jarayonlarga transformatsiyalashuvini ta'minlash, o'smirlarning ijtimoiy mobilligi va kasbiy o'sishini ta'minlash, ularning ijtimoiy masalalar bo'yicha tanlovlarida pedagogning o'rnini, kasbiy motivlarning shakllanish omillari, kasb motivlari barqarorlashishi, o'smirlar sanogen tafakkurini rivojlanishi ularning xulq-atvoriga bog'liqligi, o'smirlarning ijtimoiylashuvida ibrat olish xususiyati, o'smirlarning fikrlari kattalar tomonidan inobatga olinishi, o'smirlarning o'zini nazorat qilish, mas'uliyatli va mustaqil bo'lishga intilishi masalalariga amaliy e'tibor qaratilmoqda.

Biz ilmiy izlanishlarimizda o'smirlar kasb tanlash jarayoniga individual psixologik xususiyatlar ta'siri muammolarini o'rganish maqsadida Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarining umumta'lim maktablarida tadqiqot ishlarini olib bordik. Bunda tadqiqot obyekti sifatida o'smir yoshidagi maktab o'quvchilarining jami 387 nafari ishtirok

etdi. Jami ishtirokchilar tajriba guruhida (TG) 224 nafar va nazorat guruhida (NG) 163 nafar ishtirokchi sifatida taqsimlandi.

Kasb tanlashga intilish insonlarning asosiy ehtiyoji va maqsadi bo'lib kelmoqda. Birlamchi omil sifatida kasb tanlash insonlarning tirikchiligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan asosiy vosita bo'lsa, ikkilamchi, ya'ni ijtimoiy omil sifatida kasb insonlarning ijtimoiy hayotdagi asosiy faoliyat ko'rinishi bo'lib, insonlarni taraqqiyotga, oliy maqsadga yo'naltiruvchi asosiy yo'l va maqsad hisoblanadi. Inson o'z kasbi orqali ijtimoiy hayotda o'zini namoyon etadi va o'z o'rnini belgilaydi. Shu sababli kasb tanlash jarayoni shaxs hayotidagi muhim davr bo'lib, bir necha omillar ta'sirida ma'lum bir kasb tanlanadi.

O'smirlarning kasb tanlashiga shaxsning biror kasbga bo'lgan qiziqishi ko'p holatlarda asosiy o'rinni egallaydi. Kasbga bo'lgan qiziqish o'smirlarda kasbiy faoliyat turiga nisbatan moyillik va yo'nalganlikni shakllantiradi. O'smirlarda shaxs yo'nalganligining kasb tanlashga ta'siri N.Yu.Spiridonova tomonidan o'rganilgan bo'lib, o'smirlar davrida tanlangan kasbga qiziqishning shakllanishida asosiy omillar sifatida ota-onaning fikri va ommaviy axborot vositalari ta'sir ko'rsatgan. Shu bilan birga, belgilangan kasbiy faoliyatni tanlash ehtiyojini aniqlash uchun o'tkazilgan so'rovnoma natijasiga ko'ra "kasbiy taraqqiyot imkoniyati", "moddiy ehtiyoj" va "odamlar bilan muloqot qilish imkoniyati" asosiy ehtiyojlar sifatida keltirilgan. O'smirlarda ma'lum kasbni tanlashi shaxs yo'nalganlik tiplariga bog'liq bo'lmagan, ammo ularda kasbni tanlash bilan shaxs emotsional yo'nalganligi o'rtasida bog'liqlik namoyon bo'lgan. [83] Ye.P. Ilin esa kasbiy faoliyatni tanlash jarayonida moyillik jihati mavjud bo'lishini aytib, ma'lum bir faoliyat turiga moyillik yuzaga kelishida shaxsning tug'ma xususiyatlari kuchli ta'sir etishini ta'kidlagan. Uning fikriga ko'ra, nerv tizimi harakatchan insonlar turli xil mazmundagi faoliyatga moyil bo'lsa, nerv jarayoni inert bo'lgan rigid shaxslar bajarilayotgan harakatning har bir jihatini chuqur tahlil qilishga moyil bo'ladi. [32] Shu sababli ularga tez qaror qabul qilishni talab qilmaydigan vazifani bajarish qulay hisoblanadi. Kuchli nerv tizimli shaxslarning tavakkal qilishga moyilligi ekstremal faoliyatlarni bajarishga olib kelishi bilan bog'liq bo'ladi.

O'smirlar shaxsi kasbiy tiplarini aniqlash maqsadida Xolland metodikasi qo'llanildi. Ushbu metodika ishtirokchilarning realistik, intellektual, ijtimoiy, konvensial, tadbirkor, artistik tiplarga ajratilgan kasb tiplaridan qaysi biriga aloqadorligini aniqlash imkonini bergan. Metodika bo'yicha olingan natijalar umumiy va har bir hudud bo'yicha alohida ko'rinishda keltirilgan.

Umumiy ishtirokchilar soni bo'yicha o'smirlar shaxsi kasbiy tiplar diagnostik natijalari ko'rsatgichi 1-rasmda diagramma shaklida keltirilgan.

1-rasm. O'smirlar shaxsi kasbiy tiplar umumiy ko'rsatgichi

Jadvalda keltirilgan, o'smirlar shaxsi kasbiy tiplar ko'rsatgichi natijalari:

realistik tip – TGda o'g'il bolalar - 21,6%; qiz bolalar - 7,0; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 14,3%; NGda o'g'il bolalar - 23,5%; qiz bolalar - 6,1%; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 14,8%;
 intellektual tip – TGda o'g'il bolalar - 12,6%; qiz bolalar - 8,9; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 10,7%; NGda o'g'il bolalar - 10,2%; qiz bolalar - 9,3; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 9,7%;
 ijtimoiy tip – TGda o'g'il bolalar - 12,3%; qiz bolalar - 22,8; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 17,6%; NGda o'g'il bolalar - 12,1%; qiz bolalar - 24,6; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 18,4%;
 konvensial tip – TGda o'g'il bolalar - 25,2%; qiz bolalar - 23,7; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 24,4%; NGda o'g'il bolalar - 21,1%; qiz bolalar - 23,9; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 22,5%;
 tadbirkor tip – TGda o'g'il bolalar - 22,0%; qiz bolalar - 16,9; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 19,4%; NGda o'g'il bolalar - 23,4%; qiz bolalar - 14,1; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 18,8%;
 artistik tip – TGda o'g'il bolalar - 6,3%; qiz bolalar - 20,7; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 13,5%; NGda o'g'il bolalar - 9,7%; qiz bolalar - 22,0; o'g'il va qiz bolalar o'rtacha – 15,8%;

Umumiy ishtirokchilar soni bo'yicha olingan natijaga asosan, TG o'g'il bolalarda konvensial tip, tadbirkor tip, realistik tip ketma-ketligi, TG qiz bolalarda konvensial tip, ijtimoiy tip, artistik tip ketma-ketligi ustunlik qilmoqda. NG o'g'il bolalarda realistik tip, tadbirkor tip, konvensial tip ketma-ketligi, NG qiz bolalarda ijtimoiy tip, konvensial tip, artistik tip ketma-ketligi ustunlik qilmoqda.

Demak, ta'lim va tarbiya uzviy bog'liq jarayon. Ta'lim tarbiya uzviy bog'liq jarayon. Ta'lim tarbiya berish jarayonida shaxsning ichki kechinmalari ruhiyatida kechayotgan o'zgarishlarni bilish muhim hisoblanadi. Barkamol shaxs har tomonlama ham ruhan ham jismonan sog'lom bo'lgandagina ta'lim-tarbiya olish jarayoni samaraliroq bo'ladi. Shaxsning pedagogik jihatlari, xulq-atvori muammolariga to'g'ri yondashib yechim topadigan bo'lsak jamiyat talablariga javob beradigan komil shaxsni tarbiyalagan bo'lamiz.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tajribadan keyin o'smirlar shaxsining kasbiy tiplari dinamikasi baholandi. Tajriba guruhlarida o'smirlar shaxsi kasbiy tiplari ko'rsatkichlarning yuqori dinamikasi yuzaga kelganligi aniqlangan. Nazorat guruhlarida o'smirlar shaxsi kasbiy tiplari ko'rsatkichlarida o'zgarish yuzaga kelmagan. Tajriba guruhlarida aniqlik, kirishimlilik, moslashish, tafakkur, ijodiylik, mehnatga intilish sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan ijodkorlikni shakllantirish treninglari va geshtalt texnikalar samarali natija berganligi namoyon bo'ldi.

O'smirlar shaxsining yo'nalganlik sohalari ko'rsatkichlari dinamikasi tahlil qilindi. Diagnostik natijaga asosan tajriba guruhida o'smirlar shaxsining ishga yo'nalganlik sohasi oshganligi, ya'ni o'smirlar o'zining shaxsiy qarori asosida kasbiy faoliyat turini tanlashga yo'nalganligi bilan belgilanadi. Tajriba davomida o'smirlarning ishga yo'nalganligini oshirishda kasbga yo'nalgan "men-obraz"ni shakllantirish texnikalari ijobiy samara berganligi namoyon bo'ldi. O'smirlarning tanlagan kasbda barqarorligi va chidamliligi ko'rsatkichlari dinamikasi o'rganildi. Barqarorlik darajasi tajriba guruhi o'g'il va qiz bolalarda yuqori darajada, nazorat guruhi o'g'il va qiz bolalarda o'rta darajada ifodalangan. Chidamlilik darajasi tajriba guruhi o'g'il va qiz bolalarda yuqori darajada, nazorat guruhi o'g'il va qiz bolalarda o'rta darajada ifodalangan. Tajriba davomida tajriba guruhi ishtirokchilari kasbiy faoliyatida barqarorlik va chidamlilikni oshirishga qaratilgan kasbiy o'zini belgilash texnikalari ijobiy ta'sir qilganligi aniqlandi. O'smirlarning kasbga yo'nalganligi bo'yicha diagnostik va rivojlantiruvchi korreksion amaliyoti natijasida "O'smirlarning kasbga yo'nalganligi" modeli ishlab chiqildi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-apreldagi "Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6208-son Farmoni.
2. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. Darslik. Pedagogika oliygohlari talabalari uchun. – T.: "Fan va texnologiya", 2008. – 170 b.
3. Abdullayev S.U. Aholi bandligini oshirishning ijtimoiy mexanizmlari. Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) disser. avtoref.: 22.00.02. – T.: 2021.
4. Klimov YE. A. Psixologiya professionalnogo samoopredeleniya: ucheb. posobiye – M.: "Akademiya", 2004. – 304 s.
5. Golubeva O.V., Katkova O.V., Korneva T.A., Madadova K.X. Vliyaniye sotsialnix faktorov na vibor pedagogicheskoy professii. Innovatsionnaya ekonomika:perspektivi razvitiya i sovershenstvovaniya: nauchno-prakticheskij jurnal // №8 (42), 2019 . 197-202 s.
6. Bodrov V.A. Psixologiya professionalnoy prigodnosti. Uchebnoye posobiye dlya vuzov – M.. PER SE, 2001 - 511 s.
7. BEKMURODOVA, Hafiza. "O'SMIRLARNI KASBGA YO 'NALTIRISH JARAYONIDA INDIVIDUAL XARAKTER XUSUSIYATLARINING TA'SIRI MUHIM IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMIL SIFATIDA." *News of UzMU journal* 1.1.2 (2024): 78-82.
8. Bekmurodova Hafiza Nomoz qizi. O'SMIRLARDA KASBIY YO'NALGANLIK SHAKLLANISHINI TA'MINLOVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН: ИННОВАЦИЯ, ФАН ВА ТАЪЛИМ. 2023/6
9. Бекмуродова Ҳафиза Номоз қизи. ЎСМИРЛАР КАСБ ТАНЛАШИГА САБАБ БЎЛУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. "ИЖТИМОЙ МУҲИТ ВА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ХУЛҚ-АТВОР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ". 2023/2/11
10. Hafiza Bekmurodova. O'SMIRLARDA SHAXSIY QARORI ASOSIDA TANLANGAN KASBLARIDA BARQARORLIK VA CHIDAMLILIGINI SHAKLLANTIRISH. O'zMU XABARLARI. 2023/1/2

11. Ҳафиза БЕКМУРОДОВА. ЎСМИРЛАРДА КАСБИЙ ФАОЛИЯТ МОТИВИ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР. ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022/1/4
12. Hafiza BEKMURODOVA. INFLUENCE OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AS AN IMPORTANT SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTOR IN THE PROCESS OF DIRECTING YOUNG PEOPLE TO THE PROFESSION.
13. Қарши ДУ Худойназаров Қ, Х Бекмуродова, М Комилова. ШАХСЛАРАРО НИЗОЛАРНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИГИ.
14. Ахатова, Дилдора Ахтамовна. ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ.
15. Xalilov Jamoliddin Sodiqovich. [YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY HAYOTNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION IMKONIYATLARIDA KITOBARNING AHAMIYATI.](#)

INNOVATIVE
ACADEMY